

ERYTHEIA

REVISTA DE ESTUDIOS BIZANTINOS Y NEOGRIEGOS

42 - 2021

SEPARATA

ÍNDICE

Nota de la redacción	9
Panayotis YANNOPOULOS, Anthoussa, une princesse canonisée. Histoire ou légende ?	11
Dirk KRAUSMÜLLER, Why do we have so few <i>Lives</i> of monastic saints from Central and Eastern Anatolia? An exploration of the evidence	19
Dirk KRAUSMÜLLER, Sophisticated simplicity: On the style of the <i>Vita prima</i> of Athanasius the Athonite	39
Paloma CORTEZ, Innovación en torno al <i>tópos</i> anti-bárbaro: la representación del árabe en <i>Drosila y Caricles</i>	59
Tommaso BRACCINI, Leggere i bucolici minori a Tessalonica: un sondaggio sulle glosse triclinaie del <i>Parisinus gr.</i> 2832	79
Δημήτριος Κ. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, «Λοιμική τις νόσος ἐνέσκηψε»: Ο Ἄθως τον καιρό της πανώλης (β' μισό 14ου / 15ος αι.)	117
M. ^a Belén BONED FERNÁNDEZ, <i>Los Escorialenses</i> Φ.Ι.ΙΙ y Ψ.Ι.13: dos manuscritos de alquimia de la colección de Diego Hurtado de Mendoza	135
Juan GIL FERNÁNDEZ, Marinería griega en los viajes españoles por el Pacífico ..	157
José M. FLORISTÁN, Renegados griegos ante el Santo Oficio: expedientes destacados (siglos XVI-XVII)	209
Luis GIL FERNÁNDEZ, Sobre un extraño caso acontecido en Tabris (23 de octubre de 1554)	249
Luis GIL FERNÁNDEZ, Una curiosa semblanza de Abbās I de Persia en el Archivo Histórico « <i>De propaganda fide</i> »	259
Μανόλης Γ. ΣΕΡΓΗΣ, Κριτική έκδοση των σωζομένων από τήν ἀπολεσθεῖσα <i>Τραγέδια τοῦ ἁγίου Γεωργίου</i> στίχων (χειρόγραφο 2240 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος). Συμβολή στή μελέτη τοῦ θρησκευτικοῦ θεάτρου στή Νάξο ...	275
Theodora GRIGORIADOU, Manuscritos griegos (siglo XVIII) de <i>El Criticón</i> en la Biblioteca de la Academia Rumana	301
Jose Ramón DEL CANTO NIETO, <i>La canción de Calipso</i> de Ángeles Sikelianós y su contexto mítico y tradicional	321
M. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Θρησκευτικά μνημεία και τελετουργίες στην ελληνική Θράκη ..	353

Recibido: 08.02.2021

Aceptado: 10.03.2021

Manuscritos griegos (siglo XVIII) de *El Criticón* en la Biblioteca de la Academia Rumana*

Greek manuscripts (18th century) of *El Criticón*
in the Romanian Academy Library

Theodora GRIGORIADOU

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών / *Dialogyca BDDH, eProMyR* (IUMP), UCM
teodoragr@hotmail.com

ORCID: 0000-0001-5650-7060

RESUMEN: Este trabajo intenta aclarar cierta confusión existente entre los estudiosos en las últimas décadas respecto al contenido de los cuatro manuscritos griegos (siglo XVIII) de la Biblioteca de la Academia Rumana que contienen las dos primeras traducciones al griego moderno –la de Ioanis Ralis y la de un traductor anónimo– de la *Primera parte* y fragmentos de *El Criticón* de Baltasar Gracián.

PALABRAS CLAVE: Ioanis Ralis, traducción anónima, traducción francés-griego moderno, *El Criticón*, manuscritos fanariotas.

ABSTRACT: The aim of this paper is to clarify some confusion among scholars during the last decades regarding the content of the four Greek manuscripts (18th century) in the Library of the Romanian Academy that contain the first two translations into modern Greek –one by Ioanis Ralis and another by an anonymous translator– of the *Primera parte* and fragments of *El Criticón* by Baltasar Gracián.

* Esta investigación ha sido cofinanciada por Grecia y la Unión Europea (European Social Fund-ESF) mediante el programa *Human Resources Development, Education and Lifelong Learning*, en el marco del proyecto «Reinforcement of Postdoctoral Researchers» (MIS-5001552) fomentado por la Fundación Estatal de Becas (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

KEYWORDS: Ioannis Ralis, anonymous translation, French-Modern Greek translation, *El Criticón*, Phanariot manuscripts.

I. INTRODUCCIÓN

Hasta bien entrado el siglo XIX la literatura española llegaba a los Balcanes a través de traducciones italianas, en la mayoría de los casos, o francesas, y rara vez en versión original. Buena prueba de ello, entre otras, constituyen los ricos fondos de una de las bibliotecas más importantes del sureste europeo durante la primera mitad del siglo XVIII, la de los príncipes fanariotas Nikólaos y Konstantinos Mavrokordatos, cuyos catálogos fragmentarios apenas registran media docena de títulos españoles traducidos y ninguno original¹, a saber: las traducciones, impresas, al italiano y al francés de *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha* de Miguel de Cervantes, tituladas *Don Chisciotte della Mancía* (Roma, 1677) e *Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche* (Lyon, 1718) respectivamente; la traducción al francés, impresa, del espurio *Quijote de Avellaneda* de Alonso Fernández de Avellaneda, titulada *Nouvelles Aventures de l'Admirable Don Quichotte de la Manche* (París, 1704); y la traducción al italiano, impresa, del *Oráculo manual y arte de prudencia* (Huesca, 1647) de Baltasar Gracián, titulada *L'huomo di Corte, o sia L'Arte de prudenza de Baldassar Graziano* (Venecia, 1703)². A esta misma biblioteca pertenecería también el impreso *L'homme détrompé ou Le Criticon* (París, 1696), la traducción francesa de la *Primera parte* de *El Criticón* realizada por el gramático y lexicógrafo francés Guillaume de Maunory. Dicha traducción, de considerable éxito editorial por toda Europa, se incluiría en la inmensa colección libraria de los dos príncipes bibliófilos habiendo servido además como texto de salida para las primeras

¹ Investigación en curso. La reconstrucción de la famosa biblioteca de los Mavrokordatos es el objetivo principal del proyecto de investigación *Transfer und Überlagerung. Wissenskonfigurationen in der Zeit der griechischen homines novii im Osmanischen Reich (1641-1730)*, SFB 980 «Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit» de la Freie Universität Berlin. Los resultados de esta ardua labor se publicarán en *Bibliotheca vivens: The libraries of Nikolaos Mavrokordatos (1680-1730). A reconstruction* [en prensa].

² Muy probablemente la biblioteca disponía de dicha obra en francés también: Skarlatos Mavrokordatos, el malogrado primogénito de Nikólaos Mavrokordatos, registra entre sus lecturas preferidas la obra *L'arme de l'épée e della cour* (s.l., s.e., s.a.). Se ha sugerido que podría ser el título parafraseado de *L'huomo di Corte del Graziano* o, incluso, la versión francesa del *Oráculo manual*, *L'Homme de cour*, cf. Grigoriadou 2020: 251.

traducciones al griego moderno realizadas en las cortes fanariotas durante la segunda mitad del siglo XVIII³.

La muy anhelada reconstrucción del fondo de la biblioteca de los primeros Mavrokordatos, grandes protectores de las Letras y las Artes, revelaría tal vez más traducciones de obras españolas entre sus impresos, con varias de ellas muy probablemente al griego moderno. Desde las primeras décadas del siglo XVIII la traducción a dicha lengua de obras barrocas, neoclásicas e ilustradas se había convertido en uno de los buques insignia del viraje de la intelectualidad griega hacia Occidente. En las cortes greco-otomanas de los vaivodas fanariotas, admirable cruce entre la cultura oriental y la occidental, hubo un creciente interés por verter al griego moderno numerosas obras científicas, filosóficas y literarias europeas. Aunque el traducir resultaba una tarea complicada –por la falta de regularización de la lengua de destino y de sistematización del propio proceso traductor principalmente–, representaba para la mayoría de los eruditos helenos un arma fundamental contra la ignorancia y a favor del lento proceso de renovación cultural, común en todas las comunidades griegas dentro y fuera del Imperio otomano durante el Siglo de las Luces.

Respecto a las obras literarias europeas, en particular, la traducción al griego moderno se popularizó en las cortes fanariotas a partir de 1740 y varias traducciones literarias circularon entre los lectores cortesanos tanto de forma impresa como de forma manuscrita. Respecto a las obras literarias provenientes de España, más específicamente, solo se conocen tres traducciones, todas manuscritas, de dos de las obras cumbre de la narrativa española: la temprana traducción anónima de varios fragmentos de *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, titulada *Ο επιτήδειος ευγενής δον Κισότης της Μάντσας*, fragmentos traducidos entre 1720-1725 a través de la versión italiana⁴; y dos traducciones de las trece “crisis” de la *Primera parte* de *El Criticón*, ambas a través de la traducción francesa de Guillaume de Maunory. La primera, realizada por el lesbio Ioanis Ralis, oficial cortesano y varias veces traductor por orden del príncipe Konstantinos, lleva el título *Ο της απάτης απαλλαγείς ή Το Κριτικόν* (Iasi, 1754); la segunda, conservada en un manuscrito sin portada, es una traducción anónima (s.l., ¿1791?)⁵.

³ Cf. Grigoriadou 2020: 247-250.

⁴ Cf. Grigoriadou 2020: 265.

⁵ Cf. Grigoriadou 2020: 259.

Las traducciones manuscritas no disponían de la fuerza y el alcance del libro impreso; no obstante, cumplían con creces su función divulgativa, especialmente en ámbitos restringidos como el fanariota, debido a su circulación cómoda y directa. Por esta razón, numerosas traducciones literarias siguieron circulando escritas a mano incluso cuando el príncipe Nikólaos Mavrokordatos instaló un taller de imprenta en el monasterio de San Savas en Bucarest. Esta especial predilección por la circulación manuscrita de las traducciones literarias, muy en boga en la Europa ilustrada también, se puede justificar por: la prioridad que se daba en los talleres de imprenta a decenas de traducciones de obras científicas, pedagógicas o religiosas en detrimento de las traducciones de obras literarias; los rígidos criterios y las prohibiciones impuestas por la censura eclesiástica que obligaban no solo a una circulación manuscrita entre allegados y amigos, sino a una circulación muchas veces anónima y, en cierto modo, clandestina; la pequeña demanda de algunas traducciones literarias, destinadas exclusivamente a la lectura de disfrute y entretenimiento en los salones literarios ilustrados; o, por último, el carácter personal del encargo de la traducción de una obra concreta a cuyo destinatario no le interesaba una amplia difusión del texto traducido⁶.

La novela de carácter filosófico-moral, considerada portadora de valores éticos indispensables para la formación de los futuros príncipes fanariotas, fue el género predilecto de los traductores cortesanos. Siendo esto así, llama menos la atención el registro de las traducciones, impresas y manuscritas, de dos de las obras más representativas del pensamiento filosófico-moral de Baltasar Gracián, el *Oráculo manual* y *El Criticón*, en una biblioteca falta de títulos españoles. El contenido didáctico, el éxito editorial y la amplia difusión a través de numerosas traducciones en varias lenguas de ambas, junto con el sólido vínculo que mantenía la familia Mavrokordatos con los padres jesuitas, pudieron haber influido a la hora de adquirir las obras del jesuita aragonés, uno de los miembros más universales de la orden. Incluidas en el vasto conjunto del fondo occidental de la famosa biblioteca fanariota, las obras de Baltasar Gracián fueron leídas con sumo interés –según la correspondencia de Skarlatos Mavrokordatos– e incluso traducidas, como es el caso de *El Criticón*.

Al igual que la mayoría de las traducciones literarias realizadas en el ámbito fanariota, las dos primeras traducciones al griego moderno de la primera parte

⁶ Cf. Grigoriadou 2020: 258.

de *El Criticón* debieron de circular por la corte solo de forma manuscrita. Avalan dicha hipótesis la inexistencia, al menos por lo que hasta el momento se sabe, de una versión impresa de las traducciones de Ioanis Ralis y del traductor anónimo; asimismo, el registro, entre los manuscritos griegos de la Biblioteca de la Academia Rumana en Bucarest, de cuatro manuscritos que contienen dichas traducciones abarcando todas las tres partes de la novela graciana, a saber: a) ms. gr. 62 (Ioanis Ralis, *Ο της απάτης απαλλαγείς ή Το Κριτικόν*); b) ms. gr. 63 (traductor anónimo, *Primera parte de El Criticón*); c) ms. gr. 88 (Ioanis Ralis, [*Ο της απάτης απαλλαγείς ή Το Κριτικόν*]), varios fragmentos de la *Primera*, *Segunda* y *Tercera* partes de *El Criticón*); y d) ms. gr. 1206 (Ioanis Ralis, [*Ο της απάτης απαλλαγείς ή Το Κριτικόν*]), *Tercera parte de El Criticón*).

Este trabajo intenta aclarar, a través de la descripción codicológica de los cuatro manuscritos realizada en la Sección de Manuscritos («Sala Perpessicius») de la Biblioteca de la Academia Rumana, la confusión generada entre varios estudiosos durante las últimas décadas respecto al verdadero contenido de cada uno de ellos; al mismo tiempo, intenta solventar dudas respecto a los traductores, la versión francesa o italiana de *El Criticón* que se siguió, o la datación tanto de la traducción misma como de los propios manuscritos.

2. DESCRIPCIÓN CODICOLÓGICA Y COMENTARIO⁸

2.1. Manuscrito gr. 62

Bucarest. Academia Rumana [Academiei Române], ms. gr. 62, 1r-160v.

Ιωάννης Ράλης. [Τίτλος] Ο ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΣ/ Η/ ΤΟ ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΒΑΛΤΑΣΑΡ ΓΡΑΤΙΑΝΟΥ/ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ/ ΕΚ ΤΗΣ/ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ/ ΠΑΡΑ/ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΗ/ ΠΡΩΗΝ ΜΕΓΑΛΟΥ/ ΣΤΟΛΝΙΚΟΥ/ ΤΟΥ ΕΚ ΜΙΤΥΛΗΝΗΣ [*sic*]/ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ./ ΕΝ ΙΑΣΙΩ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ./ ΑΨΝΔ [*Incipit*] Ὁ παρῶν Πρῶτος

⁷ El ms. gr. 88 –junto, quizás, con la frase “Τέλος τοῦ Πρῶτου τόμου” al final del ms. gr. 62– es el único testimonio, hasta el momento, que demuestra que Ioanis Ralis tradujo las tres partes de *El Criticón*; cf. Grigoriadou 2020: 260.

⁸ La descripción codicológica sigue, en líneas generales, las pautas del *Manual de procedimiento de trabajo normalizado* del “Grupo de Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y Renacentista. Dialogyca BDDH (Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico), IUMP-UCM”, cf. *Manual* 2013: 103-121.

Τόμος περιέχει τα/ περί νεότητος ήτοι τής α^{ης} ηλικίας./ ΚΕΦ^{ον} Α'./ Ο Κριτίλος υπό των κυμάτων της/ θαλάσσης ρίπτεται εις μίαν νήσον (f. 2r). [Explicit:] ό/ δε κριτίλος, και ό ανδρό/ νιος ήξαντο της ό/ δοῦ της αγούσης/ εις τον λιμέ/ να της ανδρι/ κής ηλικίας/ εις την Α/ ρραγωνίαν/ Τέλος τοῦ Πρώτου τόμου [rúbrica] (f. 160v).

[Estado del texto] Bueno. Daños causados por insectos (encuadernación, hoja de guarda inicial, ff. 1-20, hoja de guarda final y ff. 153-160), y por la oxidación de la tinta ferrotánica (f. 15).

s. XVIII [1754], papel, 220x160mm, 1h. + 160 ff. + 1h., composición unitaria, caja de escritura 180-185x110mm, entre 22 y 23 líneas (f. 160, 15 líneas), a línea tirada, letra humanística. [Ornamentación] Sí.

[Observaciones] Manuscrito unitario (ms. 233 (62)/ ms. gr. 62), in-4^o, en papel. En el lomo y en la guarda anterior, pegatina blanca de la biblioteca: «B.A.R./ COD. GRAECI/ 62». En la guarda volante, nota manuscrita a tinta: «Dăruit academiei/ de/ M. Stroescu⁹/ 8/20 Novembre 1891». En la portada (f. 1r): rúbrica, título de la obra, nombre del traductor, lugar y año en letra mayúscula de diferente tamaño. Cuerpo del texto: a dos manos; a partir de la mitad del f. 137v hasta el final (f. 160v), escribe una “segunda mano”. Tinta: negra (descolorida en los ff. 41v-45v, 95v-96v). Filigrana: sólo se puede apreciar en los tres primeros folios. Numeración: arábica impresa, en la parte superior derecha del folio. No hay folios en blanco ni folios rotos. Daños causados por insectos y por la oxidación de la tinta ferrotánica. Se registran pocos tachones y algunos añadidos interlineares. Con todo, se trata de un manuscrito realmente pulcro y cuidado. Encuadernación: 225x165mm, en piel marrón con aguas negras; el lomo del manuscrito, el marco de la tapa, las cuatro esquinas y el centro, con motivos florales dorados. Contenido del manuscrito: f. 1r: portada: [rúbrica] Ο ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΣ/ Η/ ΤΟ ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΒΑΛΤΑΣΑΡ ΓΡΑΤΙΑΝΟΥ/ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ/ ΕΚ ΤΗΣ/ ΓΑΛΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ/ ΠΑΡΑ/ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΗ/ ΠΡΩΗΝ ΜΕΓΑΛΟΥ/ ΣΤΟΛΝΙΚΟΥ/ ΤΟΥ ΕΚ ΜΙΤΥΛΗΝΗΣ [sic]./ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ./ ΕΝ ΙΑΣΙΩ ΤΗΣ ΜΟΛ-

⁹ Se trata, probablemente, de Mihail Stroescu (1836-1889) o de Mihail Vasilevici Stroescu, hijo y hermano respectivamente de Vasile Vasilevici Stroescu (1845-1926), abogado y político rumano, proclamado miembro honorario de la Academia Rumana en 1910.

ΔΑΒΙΑΣ./ ΑΨΝΔ.; f. iv: en blanco; ff. 2r-10r: 'Ο παρών Πρῶτος Τόμος περιέχει τά/περί νεότητος, ἤτοι τῆς πρώτης ἡλικίας./ ΚΕΦ^{ov}. Α'./ Ο Κριτίλος ὑπό τῶν κυμάτων της θαλάσσης ρίπτεται εἰς μίαν νῆσον και/ οβρίσκει ἐκεῖσε τον Ανδρόνιον, ὃς τις διη/ γεῖται αὐτῷ τάς παραδόξους αὐτοῦ συμφοράς; ff. 10r-18v: Κεφάλαιον Β' / Τό μέγα θέατρον τοῦ παντός; ff. 18v-28v: Κεφάλαιον γ^{ov} / Περί του κάλλους τῆς φύσεως; ff. 28v-41r: Κεφάλαιον δ^{ov} / Τά παίγνια τῆς ζωῆς; ff. 41v-51v: Κεφάλαιον ε^{ov} / ἡ πρώτη εἴσοδος τοῦ ἀνθρώπου εἰς τον κόσμον; ff. 52r-65r: Κεφάλαιον στ^{ov} / Χαρακτήρ τοῦ κόσμου; ff. 65r-79r: Κεφάλαιον ζ' / ἡ πηγὴ τῆς ἀπάτης; ff. 79r-91r: Κεφάλαιον η' / Ἱστορία τῆς Ἀρτεμίας; ff. 91r-105r: Κεφάλαιον θ' / ἠθικὴ ἀνατομὴ τοῦ ἀνθρώπου; ff. 105r-115v: Κεφάλαιον 10^{ov} / Τά βδελυρὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀτάκτου ζωῆς; ff. 116r-130v: Κεφάλαιον ια^{ov} / ὁ κόλπος τῆς κούρτης; ff. 130v-144v: Κεφάλαιον ιβ^{ov} / Τά θέληγτρα τῆς Φελσειρήνης; ff. 144v-160v: Κεφάλαιον ιγ^{ov} / ἡ παγκόσμιος πανήγυρις. En la guarda volante, la nota manuscrita «Dăruit academiei/ de/ M. Stroescu/ 8/20 Novembre 1891», indica uno de sus anteriores poseedores; no se registran *ex libris* u otro tipo de marcas¹⁰. Se ha intentado averiguar la procedencia del manuscrito y trazar su posible itinerario entre bibliotecas, pero fue una tarea infructuosa. Según fui informada por el personal de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca de la Academia Rumana, una serie de desgracias ocurridas en el pasado (incendios, saqueos, bombardeos, etc.) impide saber algo más al respecto que los datos que ofrece el propio manuscrito.

Como la portada de este manuscrito registra todos los datos necesarios para su identificación, no hay ninguna confusión al respecto. El manuscrito gr. 62 contiene la traducción al griego moderno de las trece “crisis” de la *Primera parte* de *El Criticón* realizada en Iasi, en 1754, por Ioanis Ralis que sigue *de verbo ad verbum* la versión francesa de Guillaume de Maunory¹¹.

2.2. Manuscrito gr. 63

Bucarest. Academia Rumana [Academiei Române], ms. gr. 63, 1r-133r.

Ανόνημο. [Τίτλο] [Περί νεότητος ἤτοι Περί της πρώτης ἡλικίας τοῦ ἀνθρώπου]. [Incipit] Πρόλογος./ Την καλλητέρα χρῆσιν ὀπού ὁ ἀνθρωπος δύναται

¹⁰ Cf. Litzica 1909: 115.

¹¹ Cf. Grigoriadou 2020.

νά κάμη τοῦ λογικοῦ του/ εἶναι τό νά καταγίνεται εἰς τό νά γνωρίση τά πράγματα (f. 2r). [*Explicit*] συγκρίνων το τῶν/ ἰσπανῶν ἔθνος [tachón] ταις διαφοροῖς ἡλικίαις τῆς ζωῆς. Καί τη [sic] αραγωνέζους τη/ ανδρική ἡλικία./ Ἴδοῦ τέλος (f. 133r).

[Estado del texto] Bueno. Daños causados por insectos (encuadernación) y humedad (f. 111).

s. XVIII, papel, 220-225x165mm, oh. + 133 ff. + 2h., composición unitaria, caja de escritura 170-190x125mm, entre 19 y 31 líneas, a línea tirada, letra humanística. [Ornamentación] No.

[Observaciones] Manuscrito unitario (ms. 234 (63)/ ms. gr. 63), in-4°, en papel. En el lomo y en la guarda anterior, pegatina blanca de la biblioteca: «B.A.R./ COD. GRAECI/ 63». En la parte superior del primer folio, a tinta: «Dăruit academiei de M. D. A. Sturdza¹² 1885»; en la línea siguiente, una segunda mano: «[ilegible]»; en la línea siguiente, una tercera mano: «[ilegible] [¿nombre de otro poseedor?]». Hacia la mitad del mismo folio, una cuarta mano: «αὕτη ἡ πολυπερίεργος Ἱστορία ὑπάρχει ἐκ/ τῶν ἐμῶν βίβλων/ LR¹³/ 1791. Σεπτ./ 17». Varias manos (por lo menos dos). Alguna que otra nota marginal, no es una puesta en limpio. Tinta: negra. Filigrana: sin localizar alguna. Numeración: arábica, impresa a lo largo del texto (ff. 1-133) y a mano y a tinta a partir del f. 10 (empieza con el número 9 [f. 10]. Error en la foliación manual: del f. 110 [f. 111] pasa al f. 112, y así empieza a coincidir la numeración a mano con la impresa: f. 112 [f. 112]). Folios en blanco: 7v-9v. Folios rotos: 13, 16, 17, 65 y 114. Encuadernación: 230x165mm, en piel marrón con aguas negras; el lomo del manuscrito, el marco y los centros de la tapa y la contratapa dorados (en el centro de la tapa: un jarrón tipo ánfora con flores, dorado; en el centro de la contratapa: el mismo dibujo, donde solo las flores y la base del jarrón están doradas). Contenido del manuscrito: carece de portada con los datos necesarios para su identificación (nombre del traductor, ciudad, año, etc.); ff. 2r-7r [el último folio sólo contiene cuatro palabras, el resto del folio en blanco]: Πρόλογος [a dos manos, o a una,

¹² Se trata, muy probablemente, de Dimitrie Alexandru Sturdza-Miclăușanu (1833-1914), historiador y político rumano, presidente de la Academia Rumana entre 1882 y 1884.

¹³ Litzica lee el monograma “ZR”, cf. Litzica 1909: 115.

pero con cambio de tamaño del *ductus*; ninguna es la mano que copia la traducción]; ff. 7v-9v: en blanco; ff. 10r-20r: Μέρος Πρῶτον/ Περί νεότητος ἢ Περί τῆς πρῶ/ της ἡλικίας του ἀνθρώπου/ Κεφ^{ov} α^{ov}/ 'Ο Κρίτιλος [sic] εὐρίσκει τον Ἄνδρένιον εἰς μίαν νῆ/ σον ὅπου ἐρρίφθαι ἀπό τά τῆς θαλάσσης/ κύματα, και του διηγῆται το θαυμαστόν/ του συμβεβηκός; ff. 20r-31r: Κεφ^{ov} β^{ov}/ το μέγαλον θέατρον τοῦ κόσμου; ff. 31r-42v: Κεφ^{ov} 3^{ov} [tachado en el manuscrito]/ περί τοῦ κάλλους τῆς φύσεως; ff. 43r-58r: Κεφ^{ov} [δ]^{ov}/ τα παίγνια τῆς ζωῆς; ff. 58r-69r: Κεφ^{ov} ε^{ov}/ ἡ πρώτη εἴσοδος εἰς τον κόσμον; ff. 69r-83r: Κεφ^{ov} στ^{ov}/ ὁ χαρακτήρ τοῦ αἰῶνος; ff. 83v-92v: Κεφ^{ov} Ζ^{ov}/ ἡ πηγὴ τῆς ἀπάτης; ff. 92v-98v: Κεφ^{ov} η^{ov}/ Ἱστορία τῆς ἀρτεμίας; ff. 98v-105v: Κεφ^{ov} θ^{ov}/ ἠθικὴ ἀνατομία τοῦ ἀνθρώπου; ff. 105v-110v: Κεφ^{ov} ι^{ov}/ Τα φρικτὰ αποτελέσματα μιᾶς ἀτάκτου ζωῆς; ff. 110v-117v: Κεφ^{ov} ια^{ov}/ ὁ κόλπος τῆς κούρτης; ff. 117v-124v: Κεφ^{ov} ιβ^{ov}/ Τα θέλητρα τῆς Φαληρήνος; ff. 124v-133r: Κεφ^{ov} ιγ^{ov}/ ἡ πανήγυρης τοῦ σύμπαντος κόσμου. Como ya está mencionado, en la parte superior del primer folio, la nota manuscrita: «Dăruit academieî de M. D. A. Sturdza 1885» indica uno de sus anteriores poseedores. No se registran *ex libris* u otro tipo de marcas¹⁴. Se ha intentado averiguar la procedencia del manuscrito y trazar su posible itinerario entre bibliotecas, pero fue una tarea infructuosa. Según fui informada por el personal de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca de la Academia Rumana, una serie de desgracias ocurridas en el pasado (incendios, saqueos, bombardeos, etc.) impide saber algo más al respecto que los datos que ofrece el propio manuscrito.

Sobre este manuscrito, Ἄλκης Αγγέλου informaba, en 1999, de que contiene, fragmentariamente, una de las cuatro¹⁵ traducciones al griego moderno de *El Criticón*, la de Athanasios Skiadás:

«Η μετάφραση του Αθανάσιου Σκιαδά (1691- ...) που σώζεται αποσπασματικά στα χειρόγραφα 234 (63) και 233 (88) της Ρουμανικής Ακαδημίας. Είναι τα κεφάλαια X και XIII του α' μέρους και ολόκληρό το β' μέρος»¹⁶.

¹⁴ Cf. Litzica 1909: 115-116.

¹⁵ Al enumerar las traducciones al griego moderno de *El Criticón*, los estudiosos suelen contar también las siguientes traducciones impresas del siglo XIX: la traducción incluida al final de la obra *Παιδαγωγία* (Viena, 1800) de Gabriil Kallonás, cuando, en realidad, es la primera –y única?– versión impresa de *Ο της απάτης απαλλαγείς ἢ Το Κριτικόν* de Ioanis Ralis; y la desaparecida traducción realizada en 1818 por el historiógrafo Dionisios Fotinós, cf. Grigoriadou 2020: 259.

¹⁶ Cf. Αγγέλου 1999: 148-149.

Según Αγγέλου, el ms. gr. 63 contiene los capítulos X y XIII de la *Primera parte*. La descripción codicológica demuestra que contiene –aparte de un prólogo donde el traductor anónimo informa sobre el valor ético de dicha obra del «περίφημος γεζούιτης», como lo llama, Baltasar Gracián– la traducción de las trece “crisis” de la *Primera parte*. Además, en la actualidad, se ha descartado la autoría de Athanasios Skiadás y dicha traducción se clasifica como “anónima”¹⁷.

Siguiendo, según todo indica, el parecer de Αγγέλου, varios trabajos posteriores continúan ofreciendo información errónea y confusa respecto al ms. gr. 63. En 2001 se escribía:

«Στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας σώζονται δύο ακόμη χειρόγραφοι κώδικες, με αποσπάσματα του έργου: και οι δύο (ο πρώτος κώδικας φέρει και ενδιαφέροντα Πρόλογο, που καλύπτει τα φφ. 2-7) [Nota: B.A.R., ms. Gr. 234 (63) και 235 (88)] διασώζουν τμήματα της μετάφρασης που εκπόνησε ο Αθανάσιος Σκιαδάς, για την οποία μνημονεύεται μάλιστα και λανθάνουσα έκδοση (Βενετία 1742). Στον μεγαλύτερο κώδικα, που είναι εφοδιασμένος με τον ενδιαφέροντα Πρόλογο, η αφηγηματική αυτή ιστορία χαρακτηρίζεται ως “πλέον επωφελής παρ’ εγλενδιστική”»¹⁸.

Aunque la investigadora menciona dos manuscritos más aparte del ms. gr. 62 –los ms. gr. 63 y ms. gr. 88, como informa en nota–, en realidad solo informa sobre el 63, que es el único manuscrito que dispone de prólogo y cierra con la frase «πλέον επωφελής παρ’ εγλενδιστική». Asimismo, considera que estos dos testimonios –el anónimo 63 y el 88, que es copia con fragmentos de *Ο της απάτης απαλλαγείς*, como se verá– contienen fragmentos de la misma traducción, la de Athanasios Skiadás.

Años más tarde, en 2007, la misma investigadora informa:

«Στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας σώζονται δύο ακόμη χειρόγραφοι κώδικες, με αποσπάσματα του ίδιου έργου και της ίδιας μετάφρασης [Nota: C. Litzica, *Catalogul manuscriptor grecești...*, ό.π. (σημ. 118), αριθ. 234 (63), 235 (88)· ο δεύτερος κώδικας είναι ακέφαλος και κολοβός]· ο ένας, αριθ. 235 (88), αποδίδεται στον Αθανάσιο Σκιαδά, στον οποίο προσγραφόταν μάλιστα και λανθάνουσα έκδοση της μετάφρασης (Βενετία, 1742)· στον μεγαλύτερο κώδικα,

¹⁷ Desde luego, como el manuscrito carece de portada, no se puede saber con certeza si se trata de una traducción realmente “anónima”. Datada en la segunda mitad del siglo XVIII, muy probablemente fue una traducción firmada por su traductor.

¹⁸ Cf. Ταμπάκη 2001: 18.

αριθ. 234 (63), του 1791, που είναι εφοδιασμένος με τον ενδιαφέροντα πρόλογο, η αφηγηματική ιστορία χαρακτηρίζεται “πλέον επωφελής παρ’ εγλενδιστική”¹⁹.

Continúa la información errónea sobre los dos manuscritos, el gr. 63 y el gr. 88, considerando que contienen la misma traducción, la de Athanasios Skiadás. Y se añade una nueva información sobre el gr. 63: el manuscrito data de 1791, o sea, es posterior al ms. gr. 62 que registra el año 1754. Se puede suponer que esta datación se basa en la anotación de uno de los antiguos poseedores, registrada en el primer folio y escrita con la misma letra que una de las manos que escriben el prólogo y gran parte del texto: «αὐτὴ ἢ πολυπερίεργος Ἱστορία ὑπάρχει ἐκ/ τῶν ἐμῶν βίβλων/ LR/ 1791. Σεπτ./ 17». En el resto del manuscrito no se halla ningún otro dato concluyente que corrobore dicha datación.

Con todo, hay que aclarar que, en efecto, 1791 puede ser el año de la redacción del manuscrito, pero no se puede afirmar, con plena seguridad, que se trata del año de la traducción al griego moderno, que bien podría ser anterior. Es verdad que en el texto hay bastantes tachaduras y correcciones que pueden coincidir con la labor del traductor, que escribe y tacha buscando la mejor opción. También es verdad que la letra del antiguo poseedor coincide con la de uno de los copistas del manuscrito. Además, la lengua arcaizante de la anotación coincide también con la empleada en la traducción por el traductor anónimo. Son bastantes coincidencias para dejar de preguntar: ¿coinciden también, en la misma persona, el traductor, el copista y el poseedor? Se está preparando el estudio y la edición del ms. gr. 63 que aspira ofrecer el mayor número posible de respuestas respecto a esta traducción anónima.

Una investigadora más que ha dedicado, durante una larga década²⁰, parte de su trabajo a los manuscritos griegos de Baltasar Gracián de la Biblioteca de la Academia Rumana, vuelve a ofrecer datos al respecto no del todo precisos. Después de informar sobre el ms. gr. 62 y la traducción de Ioanis Ralis, anota:

«Η δεύτερη μεταφραστική εκδοχή, που διασώζεται σε χειρόγραφο προερχόμενο, και πάλι, από το χώρο των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών είναι σε αρχαιότερη γλώσσα [Nota: Βλ. Constantin Litzica, *Catalogul manuscriptor...*, ό.π. 234 (63)] και με βάση την αναγραφόμενη χρονολογία (1791) θα μπορούσε να θεωρηθεί μεταγενέστερη. Η ανώνυμη αυτή χειρόγραφη μετάφραση καλύπτει

¹⁹ Cf. Κεχαγιόγλου-Ταμπάκη 2007: *62-*63.

²⁰ Cf. Αθήνη 2004, 2010: 155-156; Αθήνη-Ξούριας 2015: 227.

επίσης το πρώτο μέρος, ενώ η αναφορά στον εκτενή πρόλογο του χειρογράφου ότι ο συγγραφέας είναι «γνωστός εις των Γάλλων το έθνος» (φ. 6^ο) ενδέχεται να υποδηλώνει το γαλλικό διάμεσο πρότυπο. Παλαιότερα η μετάφραση είχε προσγραφεί στον Αθανάσιο Σκιαδά, τον μεταφραστή του μυθιστορήματος του Fénelon *Τηλεμάχου Τύχαι* (Βενετία, 1742)· είχε, μάλιστα, υποστηριχθεί ότι τυπώθηκε στη Βενετία την ίδια χρονιά με τον *Τηλέμαχο*. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή έχει ελεγχθεί ως ανακριβής»²¹.

Lo primero que llama la atención en este párrafo es el empleo ya, aunque ambiguo, del año 1791 para datar la traducción al griego moderno y no el manuscrito gr. 63. El resto de los datos sobre el traductor y el contenido del manuscrito responde a la verdad: es una traducción anónima, contiene la traducción de la primera parte de *El Criticón* y se descarta la autoría de Athanasios Skiadás. Sin embargo, la autora no está del todo segura de la versión, italiana o francesa, que sigue el traductor, conjeturando que es la francesa.

Años más tarde, en 2010, la misma investigadora dedicó a los manuscritos graciosos de Bucarest, empezando por el ms. gr. 62, el siguiente párrafo enrevesado de información desacertada:

«Η πρώτη αυτή χειρόγραφη νεοελληνική μεταφορά με τον τίτλο *Ο της απάτης απαλλαγείς ή Το Κριτικόν* οδηγεί στο γνώριμο, φαναριώτικο περιβάλλον των παραδουνάβιων Ηγεμονιών· υπογράφεται από τον Ιωάννη Ράλλη από τη Μυτιλήνη, «πρώην στόλνικο» των Μαυροκορδάτων στη Μολδαβία [...] Έχουν διασωθεί δύο χειρόγραφα. Το πρώτο, και πιο γνωστό, περιλαμβάνει τα δύο πρώτα κεφάλαια από *Τα περί νεότητος ήτοι της πρώτης ηλικίας*, από το πρώτο δηλαδή μέρος του μυθιστορήματος· η μετάφραση αυτή γνώρισε χειρόγραφη διακίνηση όπως πιστοποιούν άλλα δύο χειρόγραφα (αντίγραφα) που αναπαράγουν τμήματα του κειμένου [Nota: Ο Άλκης Αγγέλου θεωρεί ότι σε ένα από τα χειρόγραφα της Ρουμανικής Ακαδημίας αναπαράγεται η μεταγενέστερη μετάφραση του 1791]. Το δεύτερο περιέχει το τρίτο μέρος του μυθιστορήματος: *Περί γήρατος*. Ο εντοπισμός του χειρογράφου αυτού μπορεί να στηρίξει την εικασία ότι ο Ράλλης είχε μεταφράσει το σύνολο του μυθιστορήματος»²².

Hace referencia a la traducción de Ioanis Ralis e informa de que se conservan dos manuscritos: el “primero”²³ contiene los dos primeros capítulos de la primera parte –información incorrecta porque ya se sabe que contiene toda la

²¹ Cf. Αθήνη 2004: 422.

²² Cf. Αθήνη 2010: 155.

²³ Aunque no se mencionan las firmas topográficas de los testimonios, parece que se trata del ms. gr. 62.

Primera parte– y existen dos copias más de esta versión²⁴; el “segundo” contiene la tercera parte de *El Criticón*, pero la investigadora desconoce la existencia del ms. gr. 1206 que contiene la tan anhelada *Tercera parte*. Según todo indica, Ioanis Ralis llega a traducir las tres partes de *El Criticón*.

En el trabajo anterior no se hace ninguna mención a la versión, italiana o francesa, que se sigue a la hora de traducir. No obstante, en el siguiente de 2015 se informa escuetamente:

«Το αλληγορικό μυθιστόρημα *Ο της απάτης απαλλαγείς ή το Κριτικόν* (*El Criticón*, 1651, 1653, 1657) του ισπανού Μπαλτάσαρ Γραθιάν (Baltasar Gracián y Morales, 1601-1658) γνωρίζει δυο διαφορετικές μεταφράσεις, βασισμένες σε γαλλική μετάφραση (Αθήνη, 2004 και 2010)»²⁵.

En este más que lacónico párrafo ofrece, por primera vez, la importante información de que las dos traducciones al griego moderno de *El Criticón* siguen la versión francesa; y remite a sus trabajos anteriores, de 2004 y de 2010.

Después de un minucioso cotejo del ms. gr. 63 con los textos de Guillaume de Maunory y de Ioanis Ralis, se puede confirmar que, en efecto, el traductor anónimo sigue, igual que Ioanis Ralis, la traducción francesa de Guillaume de Maunory. Sirva como prueba, entre otras numerosas, un breve fragmento de la traducción de De Maunory:

«*O vie ! pourquoi as-tu commencé, ou pourquoi m'ayant esté donnée, vastu sitôt finir ? Il n'y a rien dans le monde de plus fragile ny de plus soubaité que toy ; dés qu'on t'a perdue une fois, c'est pour toujours*»²⁶,

comparado con el fragmento correspondiente de la traducción de Ioanis Ralis:

«Ω ζωή! Διατί άρχισες; Και διατί εδόθης εις εμέ και τελειώνεις τόσο ογλήγορα; Δεν είναι εις τον κόσμον κανένα πράγμα πλέον εύθραυστον και πλέον επιθυμητόν από εσένα. Όταν άπαξ σε υστερηθή τινάς, σε υστερείται αιωνίως»²⁷,

²⁴ Serían los manuscritos gr. 63 –información igual de incorrecta, porque contiene la traducción anónima de la *Primera parte*– y gr. 88, que si es una copia, fragmentaria, de la traducción de Ioanis Ralis; en la nota a pie de página solo informa del manuscrito gr. 63. Hay una vaga noticia que espera confirmación de una copia manuscrita más de la traducción de Ioanis Ralis, en Constantinopla y en la biblioteca del *Zografeion Gymnasium*, cf. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 1909: 63.

²⁵ Αθήνη-Ξούριας 2015: 227.

²⁶ Cf. Gracián 1696: 2.

²⁷ Cf. BAR, ms. gr. 62, f. 2v.

y el de la traducción anónima:

«Ω ζωή! Ίνα τι ήρξας; Ή αφ'ού μοι επετράπης, ίνα τι μέλλεις τόσον εν τάχει να τελειώσης; Ούκ έστιν τω κόσμω άλλον τρυφερότερον και ευκτότερόν σου. Και ευθύς όπου σε χάση τις μίαν φοράν, είναι δια πάντοτε»²⁸.

Entre los tres fragmentos se puede claramente apreciar la fidelidad de ambos traductores griegos al texto francés de Guillaume de Maunory. Asimismo, la traducción “afrancesada” de una serie de nombres propios del texto graciano confirma el uso de una versión francesa y no de una italiana: Dom Alonze > δον Αλόνζ; le grand Capitaine Gonsalve > μέγας καπιτάνος Γονσάλβ; Charlemagne > Σαρλεμάνος; Cordou (Córdoba) > Κορδού²⁹, entre varios más. Hago constar, por último, aunque se podrían aducir muchas pruebas más, que el traductor anónimo copia íntegra la nota a pie de página del texto francés «Gracian nomme icy deux femmes illustres, la Princeffe Roffane, & la Marquise de Valduerra»: «Ο γρατιανός αναφέρει εδώ δύο λαμπράς γυναίκας, την πριντζιπέσσα της Ρωσσάνης και την μαρκίζαν της Βαλδουΐρας», cometiendo los mismos errores que Guillaume de Maunory al escribir mal los nombres de las damas, a saber: doña Olimpia Aldobrandini, Princesa de Rossano y doña Elvira Ponce de León, Marquesa de Valdueza.

2.3. Manuscrito gr. 88

Bucarest. Academia Rumana [Academiei Române], ms. gr. 88, ff. 1r-246v.

Ioanis Ralis. [Τίτulo] [Fragmentos de las tres partes de *El Criticón*]. [*Incipit*] [manuscrito acéfalo] τας το πνεύμα μου, δι' αυτήν την κακήν μου διαγω/ γήν έδέχομουν από τους έδικούς μου ψευδοφίλους/ πολλούς έπαίνους (f. 1r). [*Explicit*] μίας μανιώδους καταγιγίδος και α/ νεμοταραχής [manuscrito truncado] (f. 246v).

[Estado del texto] Bueno. Daños causados por insectos (ff. 1-2 y ff. 244-246) y humedad; mancha de tinta (f. 156v).

²⁸ Cf. BAR, ms. gr. 63, f. 10v.

²⁹ La versión italiana de dichos nombres es: don Alonso, Consalvo Ernandes di Cordova, Gran Capitano, Carlomagno, y Cordova, respectivamente.

s. XVIII, papel, 165x125mm, 1h (moderna, color marrón) + 246 ff. + 1h (moderna, color marrón), composición unitaria, caja de escritura 130/140-90mm, 14 líneas, a línea tirada, letra humanística. [Ornamentación] No.

[Observaciones] Manuscrito unitario (ms. 235 (88)/ ms. gr. 88), in-8°, en papel. En el lomo y en la guarda anterior, pegatina blanca de la biblioteca: «B.A.R./ COD. GRAECI/ 88»; en el lomo, además, con letra en oro: «CRITIL/ SI/ANDRONIC». Lomo con cuatro nervios. Manuscrito acéfalo y truncado. A dos manos (o una, cambiando el *ductus*). Tinta: negra. Filigrana: sin localizar alguna. Numeración: arábiga, impresa a lo largo del texto (ff. 1-246). Folios en blanco: 161v y 192v. Encuadernación: 175x125mm, en piel marrón con grabado en seco en las cuatro esquinas. En el f. 57v se interrumpe la escritura del texto y aparece una breve nota de tres líneas sobre “el arte de escribir”, escrita por una segunda mano y acabando en una rúbrica: «ἡ τέχνη τοῦ γράφειν ἀναντιρρήτως ἐστὶ μία τῶν ὠφελιμωτάτων καὶ ἀξιολογωτάτων ἀφιερώσεων [ilegible]». En los ff. 126r-127v, se interrumpe una vez más la escritura de la traducción para dejar espacio a una especie de ejercicio de caligrafía sobre el alfabeto griego en letra minúscula [el f. 127v sólo lleva unos garabatos]. De la misma manera se interrumpe la escritura en los ff. 156v-157v: en el f. 157v hay una nota amorosa de muy difícil lectura a causa de una mancha de tinta: «προσκυνῶ την ευγενειάν της/ ταπεινός προσκυνῶ καὶ φιλό/ το χαϊράκι σας γλυκὺ/ [ilegible] τι κάμνειτε εἰς την/ υγιεία σας καλὸ το καὶ [ilegible]/ [ilegible]». En el f. 157r: «προσκυνῶ καὶ φιλό το χαϊράκι σ». En el f. 157v: otro ejercicio de caligrafía y un garabato que ocupa la mitad del folio³⁰. Contenido del manuscrito: ff. 1r-84v: varios fragmentos de capítulos sin título, separados por un espacio en blanco; ff. 84v-88r: ἡ πλατεία τοῦ ὄχλου [f. 85v: la misma nota que en el f. 57v, pero escrita por la mano de la nota amorosa (f. 157v): «ἡ τέχνη τοῦ γράφειν ἀναντιρρήτως ἐστὶ μία τῶν ὠφελιμωτάτων καὶ ἀξιολογωτάτων»]; ff. 88r-163v: ἀπολογία τῆς τύχης; ff. 164r-218v: Γρατιανοῦ/ Τά προτερήματα καὶ ελατ/ τώματα τοῦ γήρατος./ ὀρισμός

³⁰ Da la impresión de que se trata del cuaderno de una mujer: la que copia de una manera pulcra a lo largo del manuscrito es una mujer, a cuyo cuaderno acceden dos personas diferentes –la primera, de lengua correcta y letra cuidada; la segunda (¿una persona menos instruida, un extranjero?), de lengua y letra mucho menos cuidadas– para dejarle sus mensajes y, en el caso de la segunda persona, aprender la escritura del alfabeto griego, como si aquel fuera el único cuaderno de la casa. Con todo, la copista no se deshace de ellos sino que sigue su tarea en el espacio o folio siguiente.

τῆς βασιλείας/ τοῦ γήρατος, ὅπου ἐκήρυ/ ξεν εἰς ὄλην την ἐπικρά/ τειαν της; ff. 218v-246v: ἡ μητρυιά τῆς ζωῆς; f. 246v-manuscripto truncado: ὁ κριτίλος διηγᾶται εἰς τον ἀνδρόνιον τάς συμφοράς του. No se registran *ex libris* u otro tipo de marcas³¹. Se ha intentado averiguar la procedencia del manuscrito y trazar su posible itinerario entre bibliotecas, pero fue una tarea infructuosa. Según fui informada por el personal de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca de la Academia Rumana, una serie de desgracias ocurridas en el pasado (incendios, saqueos, bombardeos, etc.) impide saber algo más al respecto que los datos que ofrece el propio manuscrito.

El ms. gr. 88 contiene fragmentos de la traducción de Ioanis Ralis de todas las tres partes de *El Criticón* y es la única y muy importante prueba que demuestra que el oficial cortesano del príncipe Konstantinos Mavrokordatos tradujo también la *Segunda parte* de la obra. Como se deduce de las citas anteriormente mencionadas, se registra la misma confusión entre los investigadores precedentes respecto al contenido de este testimonio también. Respecto a la versión que se sigue, es de suponer que Ioanis Ralis, acabada la traducción de *Lhomme détrompé ou Le Criticon* al griego moderno, seguiría con la anónima versión francesa de las partes *Segunda* y *Tercera* de la obra (La Haye, 1705). Como el ms. gr. 62 contiene la *Primera parte* y el ms. 1206, que se describe a continuación, contiene la *Tercera parte*, solo queda que la *Bibliotheca vivens* revele algún manuscrito con la traducción íntegra de la *Segunda parte*, cuyos fragmentos copia la dama copista, según parece, del manuscrito gr. 88.

2.4. Manuscrito gr. 1206³²

Bucarest. Academia Rumana [Academiei Române], ms. gr. 1206, 1r-143v.

Ioanis Ralis. [Título] [*Tercera parte* de *El Criticón*] [*Incipit*] [manuscrito acéfalo] πάντες οι ανθρωποι έχουνσι τας εαυτών φαντασίας (f. 1r). [*Explicit*] [...] (f. 143v).

³¹ Cf. Litzica 1909: 116.

³² Desgraciadamente, el cierre repentino de la Biblioteca de la Academia Rumana, desde el 6 de marzo del 2020 hasta la actualidad, a causa de la pandemia Covid-19 impide la consulta y así la descripción más exhaustiva de este manuscrito.

[Estado del texto] Bueno.

s. XVIII (2^a mitad), papel, 230x170mm, composición unitaria, caja de escritura 200-140mm, [...] líneas, a línea tirada, letra humanística. [Ornamentación] No.

[Observaciones] Manuscrito unitario, in-4^o, en papel. En el lomo y en la guarda anterior, pegatina blanca de la biblioteca: «B.A.R./ COD. GRAECI/ 1206». Nota: “Bibescu-Palatul Mogoșoaia, 1951”³³. Tinta: negra. Filigrana: sin localizar alguna. Numeración: arábiga impresa (3-290/ f. 1-144). Folios en blanco: uno al principio, sin numerar; 144r, 146 y 147v [ff. 144, 145 y 147v: garabatos en bolígrafo y notas sin valor en griego y rumano]. Encuadernación: en piel, con adornos prensados. Contenido del manuscrito: ff. 1r-16r: Περὶ τοῦ γήρατος/ κεφάλαιον α^{ov}/ τὰ προτερήματα καὶ ἐλαττώματα τοῦ γήρατος; ff. 16r-29v: κεφάλαιον β^{ov}/ ἡ πηγὴ τῆς κακίας; ff. 29v-44v: κεφάλαιον γ^{ov}/ ἡ ἀλήθεια ἐγκυμονοῦσα; ff. 44v-58v: κεφάλαιον δ^{ov}/ ὁ κόσμος γεγραμμένος με τζίφραν καὶ οἰξηγούμενος; ff. 58v-71v: κεφάλαιον ε^{ov}/ παλάτιον ἄνευ πύλης; ff. 71v-84r: κεφάλαιον στ^{ov}/ ἡ βασιλίσα τῆς ἐπιστήμης; ff. 84r-94v: κεφάλαιον ζ^{ov}/ ἡ θυγάτηρ ἄνευ πατρός; ff. 94r-104r: κεφάλαιον η^{ov}/ Το σπήλαιον τοῦ μη ὄντος; ff. 104r-114r: κεφάλαιον θ^{ov}/ ἡ εὐρεσις τῆς Φελισίνδης; ff. 114r-125r: κεφάλαιον ι^{ov}/ ὁ τροχὸς τοῦ καιροῦ; ff. 125r-140v: κεφάλαιον ια^{ov}/ ἡ μηρυιὰ τῆς ζωῆς; ff. 141r-143v: κεφάλαιον ιβ^{ov}/ ἡ νῆσος τῆς ἀθανασίας. No se registran *ex libris* u otro tipo de marcas³⁴. Se ha intentado averiguar la procedencia del manuscrito y trazar su posible itinerario entre bibliotecas, pero fue una tarea infructuosa. Según fui informada por el personal de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca de la Academia Rumana, una serie de desgracias ocurridas en el pasado (incendios, saqueos, bombardeos, etc.) impide saber algo más al respecto que los datos que ofrece el propio manuscrito.

³³ El Palatul Mogoșoaia (Palacio de Mogoșoaia), construido entre 1698 y 1702 a petición de Constantin Brâncoveanu, fue vendido en 1911 al príncipe George-Valentin Bibescu, que se lo ofreció a su culta esposa, la escritora rumana Martha Lahovary. Bajo la atenta mirada de la princesa Martha Bibescu –a cuya biblioteca pertenecería muy probablemente el manuscrito gr. 1206, siendo su madre la princesa griega Emma Mavrokordatos– el Palacio se convirtió, durante las décadas de los 20 y los 30, en el lugar de encuentro de políticos, ministros, diplomáticos, escritores y la alta sociedad internacional.

³⁴ Cf. Caratașu 2004: 201.

El ms. gr. 1206 contiene la traducción al griego moderno de la *Tercera parte* de *El Criticón*. Respecto a la versión que se sigue, es de suponer que Ioanis Ralis, acabada la traducción de *L'homme détrompé ou Le Criticon* de Guillaume de Maunory, seguiría con la anónima versión francesa de las partes *Segunda* y *Tercera* de la obra (La Haye, 1705). Como ya está mencionado, el estudio de este manuscrito quedó truncado por el cierre al público de la Biblioteca de la Academia Rumana. Se han buscado otras vías para conseguir reunir más datos pero, desgraciadamente, ninguna resultó tan eficaz y fidedigna como la consulta *in situ* del propio manuscrito.

Este trabajo intenta allanar el camino a los futuros investigadores que se ocuparán de la importancia que pudo llegar a tener la obra de Baltasar Gracián no solo en la educación de los jóvenes príncipes fanariotas –herederos, durante más de un siglo, de los tronos de los principados danubianos de Moldavia y de Valaquia–, sino también en la recién nacida narrativa en prosa neohelénica en la Ilustración. Tanto el *Oráculo manual* como *El Criticón* –y reitero mi esperanza de que la *Bibliotheca vivens* revele más obras gracianas– no solo son buscados y comprados por los príncipes Mavrokordatos, sino que se leen, se traducen, se copian, y ¿se imitan? Es un campo de investigación amplio, novedoso y casi inexplorable, cuya base, forzosamente y de momento, son estos cuatro testimonios manuscritos. He querido aclarar, a través de su descripción codicológica y su estudio, ciertas cuestiones fundamentales que durante décadas se transmitieron de una manera equivocada o confusa y dificultaron, en su momento, mi propia investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- ΑΓΓΕΛΟΥ, Α. (1999), «Τρεις περιπτώσεις, κάποιες εικασίες και μερικά ευοίωνα συμπεράσματα», en: *Των Φώτων Β'. Όψεις του νεοελληνικού Διαφωτισμού*, Αθήνα: ΜΙΕΤ, pp. 143-156.
- ΑΘΗΝΗ, ΣΤ. (2004), «Η περίπτωση Baltasar Gracián y Morales», en: *Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος: ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας: μνήμη Άλκη Αγγέλου: πρακτικά Ι' Επιστημονικής Συνάντησης (3-6 Οκτωβρίου 2002)*, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, pp. 413-427.

- (2010), *Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας 1700-1830. Ο διάλογος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη*, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών [Βιβλιοθήκη της Ιστορίας των Ιδεών, 7].
- ΑΘΗΝΗ, ΣΤ.-ΞΟΥΡΙΑΣ, Γ. (2015), *Νεοελληνική Γραμματεία 1670-1830*, Αθήνα: ΣΕΑΒ. *Bibliotheca vivens: The libraries of Nikolaos Mavrokordatos (1680-1730). A reconstruction*, Sarris, K. (ed.), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, vol. II [en prensa].
- CARATAȘU, M. (2004), *Catalogul Manuscriselor Grecești din Biblioteca Academiei Române (1067-1350)*, vol. III, București: Societatea Română de Studii Neelene.
- GRACIÁN, B. (1696), *L'homme détrompé ou Le Criticon*, Guillaume de Maunory (trad.), Paris: Jacques Collombat.
- GRIGORIADOU, Th. (2020), «Ο της απάτης απαλλαγείς ή Το Κριτικόν (Iasi, 1754): primera traducción al griego moderno de la *Primera parte de El Criticón* de Baltasar Gracián», *Erytheia* 41, 243-271.
- ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ, Γ.-ΤΑΜΠΑΚΗ, Α. (2007), *Μιχαήλ Τσερβάντες, Ο επιτήδειος ευγενής δον Κισότης της Μάντσας. Η πρώτη γνωστή ελληνική μετάφραση έργου του Cervantes (τρίτη δεκαετία του 18ου αιώνα)*, Γ. Κεχαγιόγλου-Α. Ταμπάκη (εισαγωγή), Γ. Κεχαγιόγλου (κείμενο, Γλωσσάρι & Πίνακας Κύριων ονομάτων), Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών [Πηγές της Νεοελληνικής Γραμματείας και Ιστορίας, 1].
- LITZICA, C. (1909), *Bibliotheca Academiei Române. Catalogul Manuscriselor Grecești*, vol. I, București: Edițiunea Academiei Române, Institut. de Arte Grafice «CAROL GÖBL» S-r I. St. Rasidescu.
- Manual de procedimiento de trabajo normalizado* (2013), Grupo de Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y Renacentista. Dialogyca BDDH (Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico), Madrid: IUMP (UCM).
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Α. (1909), «Δύο κατάλογοι ελληνικών κωδίκων εν Κωνσταντινουπόλει. Της Μεγάλης του Γένους Σχολής και του Ζωγραφείου», *Bulletin de l'Institut Archéologique Russe à Constantinople* 14, 33-85.
- ΤΑΜΠΑΚΗ, Α. (2001), «Χειρόγραφες μεταφράσεις του Διαφωτισμού. Η πρόσληψη των δυτικοευρωπαϊκών λογοτεχνικών ειδών», *Σύγκριση/Comparaison* 12, 7-28.

Discusiones y reseñas

- J. HERRIN, *Ravenna: Capital of Empire, Crucible of Europe* (por Miguel CORTÉS ARRESE), 369.– Miguel CORTÉS ARRESE, *Las mil caras de Teodora de Bizancio* (por Pedro BÁDENAS DE LA PEÑA), 372.– *Ἰμπέριος και Μαργαρόνα* (Ἡ ομοιοκατάληκτη Διήγησις ωραιότητι του Ἰμπερίου), επιμ. Γιώργος Κεχαγιόγλου (por Guillermo MARÍN CASAL), 375.– *The Commentaries of D. García de Silva y Figueroa on his Embassy to Shah 'Abbās I of Persia on Behalf of Philip III, King of Spain*, translated from the original Spanish manuscript by Jeffrey S. Turley, edited with an introduction and annotations by Jeffrey S. Turley and George Bryan Souza (por Luis GIL FERNÁNDEZ), 386.– Vivian IDREOS ELLUL, *Los últimos hijos de Constantinopla* (por José Ramón DEL CANTO NIETO), 396.– Margaret KENNEDY, *La sonrisa olvidada*, trad. de M. Temprano García, pról. de Ó. Esquivias (por José Ramón DEL CANTO NIETO), 399.– Σταματία ΛΑΟΥΜΤΖΗ, *Κ. Π. Καβάφης και δημοτικό τραγούδι* (por Eusebi AYENSA), 403.– Nicos CAVADÍAS, *La Cruz del Sur. Poesía completa*, introd., trad. y notas de David Hernández de la Fuente (por Jaume ALMIRALL SARDÀ), 410.–